

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Анаркулова Гулназ Мирзахматовна

К.п. н., доц. ТГПУ имени Низами

Мухамедсаидов Бакижан Каримович

К.т.н проф. ТГПУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7165116>

***Аннотация.** Статья посвящена проблеме педагогического проектирование учебного процесса который влияет на содержание учебного процесса. Раскрыта суть квалификационной подготовки кадров будущих учителей в системе высшего образования*

***Ключевые слова:** проектирование учебного процесса, образования, содержание обучения, целепологание, качество образования.*

FORMATION OF PROFESSIONAL QUALITIES OF FUTURE TEACHERS ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL DESIGN OF THE EDUCATIONAL PROCESS

***Abstract.** The article is devoted to the problem of pedagogical design of the educational process that affects the content of the educational process. The essence of qualification training of future teachers in the higher education system*

***Keywords:** educational process design, education, learning content, goal definition, quality of education.*

ВВЕДЕНИЕ

Вектор современной политики и стратегии государства в развитии национальной системы образования в республике Узбекистан направлен на ее дальнейшую адаптацию к условиям социально-ориентированной экономики, трансформации и интеграции в мировое сообщество.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В начале 2017 года президентом республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым было принято Постановление «**О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования**», в котором отмечено следующее:

- установление каждым высшим образовательным учреждением страны тесных перспективных партнерских отношений с ведущими профильными зарубежными научно-образовательными учреждениями, широкое внедрение в учебный процесс передовых педагогических технологий, учебных программ и учебно-методических материалов, основанных на международных образовательных стандартах,

- дальнейшее совершенствование образовательного процесса, учебных планов и программ высшего образования на основе широкого использования новейших педагогических технологий и методов обучения, качественное обновление и внедрение современных форм организации научно-образовательного процесса магистратуры. [1]

Образование является могущественным фактором развития духовной культуры узбекского народа, воспроизводства продуктивных сил общества. Эта гуманитарная сфера направлена на обеспечение фундаментальной научной, общекультурной, профессионально-практической подготовки личности, формирование интеллектуального потенциала нации и всестороннее развитие личности как высочайшей ценности общества.

Соответственно, для обеспечения в Узбекистане образования высшего качества и вхождения в мировое образовательное сообщество необходимо разрешение как минимум двух **стратегических задач**:

- ✓ направленности педагогической науки на разработку и реализацию стратегии развития образования, перспектив реформирования и развития национальной образовательной системы;
- ✓ разработки и внедрения в учебный процесс передовых инновационных и информационных технологий.

Эффективное педагогическое проектирование учебного процесса является одним из основных факторов без которого невозможно однозначно отнести к объективным или субъективным сторонам педагогической деятельности. Оно полифункционально, и в основе его целостности лежит замысел о совершенствовании педагогической деятельности, о будущем образе культуросообразной, личностноориентированной образовательной системы и соответствующих ей педагогических процессов.

Педагогическое проектирование – это комплексная задача, решение которой осуществляется с учетом социокультурного контекста рассматриваемой проблемы, и в которой взаимодействуют и взаимодополняют друг друга социально-культурные, психолого-педагогические, технико-технологические и организационно-управленческие аспекты.[3]

РЕЗУЛЬТАТЫ

Уровень педагогического проектирования учебного процесса зависит от уровня технологической компетентности и определяется на основе следующих основных критериев:

- 1) целесообразности (по направленности);
- 2) творчества (по содержанию деятельности);
- 3) технологичности (по уровню педагогической технологии);
- 4) оптимальности (по выбору эффективных средств);
- 5) продуктивности (по результату);

Цели педагогических проектов только намечаются и должны корректироваться по мере достижения промежуточных результатов. Однажды сформулированные цели не должны рассматриваться как нечто неизменяемое. В ходе реализации инновационного проекта под воздействием изменений в окружении проекта и получаемых промежуточных результатов цели проекта могут претерпевать изменения. Поэтому целеполагание нужно рассматривать как непрерывный динамичный процесс, в котором анализируются сложившиеся ситуации, тенденции и при необходимости осуществляется корректировка целей.

Цели — одна из важнейших категорий в технологиях образования, в профессиональной подготовке и переподготовке специалистов.

С появлением цели возникает активность, самостоятельность, принимаются решения. Именно цель предопределяет результат, она его прогнозирует. Под целью, т.е. под прогнозируемым результатом, подбираются содержание, методы, средств, наиболее соответствующие цели и обеспечивающие результат.

В педагогической практике профессионального образования утвердился подход — *постановка цели преподавателем перед студентами*. Эта ситуация сегодня в корне

меняется, и становятся востребованными новые технологии. Что же должно измениться и почему?

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что функция целей — «запуск» педагогического процесса, а их отсутствие — действие на «холостом» ходу, действие малоэффективное, с незначительным результатом.

Нормы функционирования системы, «целей»: если содержание усваивается через слово, методы — через действие, то цели — через мысль. Их нельзя выучить и сдать зачет или экзамен по целям.

Цели оформляются из потребностей. Потребности в процессе размышлений перестраиваются, меняется их задачи, подбираются те, которые подходят под ответ на вопрос «чему учить?», который в значительных, сомнительных ситуациях возвышается до вопроса «как учить?», «каким способом?». Здесь выявляются предпочтения, уровни знаний студентов, педагогическое мастерство преподавателя. Таким образом, формирование целей тренирует в управлении потребности заказчика, который влияет на подготовленности специалиста.

Цель — один из элементов педагогического процесса и находится во взаимосвязи с другими: содержанием и методом. Цель обуславливает выбор содержания и выбор метода, а структура содержания позволяет каждому продвигаться в соответствии со своей целью, совершать действия по освоению содержания, вырабатывая свои внутренние нормы и собственные способности.

ОБСУЖДЕНИЕ

Рассмотрев систему «педагогический процесс» и его подсистему «цели», можно продолжить структурирование системы «Цели». Так как педагогический процесс состоит из трех процессов: воспитание, обучение, развитие, есть смысл рассмотреть элементы: цели воспитания, цели обучения, цели развития и их взаимосвязи.

Цель — это идеальный (в идеях) результат, а результат — реализованная (в реальном) цель. Их совпадение (или несовпадение) зависит от выбранного содержания и метода. Приведенная ниже модель взаимосвязи применима как к действиям преподавателя, так и к действиям слушателей.

Педагогическое проектирование есть механизм разработки технологии в педагогической теории и практике.

Итак, взяв за основные признаки проекта

1. Изменение как основное содержание проекта
2. Ограничения во времени цели
3. Временные ограничения продолжительности проекта

4. Представление проекта как системы средств достижения будущего

5. Определенность начала и окончания проектной работы.

В учебном процессе происходит процесс иного, нового самоопределения обучающихся; происходит процесс перенормирования, поиска новых норм профессиональной деятельности в новых условиях, добывание новой информации (или инвентаризация имеющейся), овладения новыми способами деятельности, повышения культуры коммуникации, рефлексивной культуры, мысли технической.

ВЫВОДЫ

Таким образом следует отметить педагогическое проектирование учебного процесса зависит от подготовленности учителя к профессиональной деятельности, а также подготовленности студента к получению знаний.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. Т.: Узбекситан. 2017 г. 103 с.
2. Анаркулова Г.М. Педагогическое управление и педмастерство. *Научный журнал "Молодой учёный" №9(89), май., 2015. 1021-1023.*
3. Анаркулова Г.М. Модель подготовки учителей профессионального образования на основе системного подхода. *Научный журнал "Молодой учёный" №13(93), июль., 2015. -590-592.*
4. Анаркулова Г.М., Рузибаева Г.А. Модернизация содержание профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров в системе высшего образования республики Узбекистан. *Научный журнал. Проблема науки и образования. № 51(125)2018 г.*